

SUV TEJAMKOR SHAROITIDA SOYA NAVLARINING HOSILDORLIK KO'RSATKICHLARI

NOMOZOV RAMOZON KARIM O'G'LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Biologiya va qishloq xo'jalik mahsulotlari texnologiyalari"
kafedrasida tayanch doktoranti
Email: nomozovramozon775@gamil.com

ABDIMUROTOV DILMUHAMMAD VALLAMAT O'G'LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Biologiya va qishloq xo'jalik mahsulotlari texnologiyalari"
kafedrasida tayanch doktoranti
Email: dilmukhammadabdumurotov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17279599>

Annotatsiya: Mazkur maqolada soya navlarini cheklangan suv sharoitida yetishtirishda hosildorlik darajasi bo'yicha tadqiqot natijalari berilgan. Tomchilatib sug'orish sharoitida soya navlarini yetishtirishning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tomchilab sug'orish, hosildorlik, Nafis, Madad, Orzu, Sevinch, mahsuldorlik.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ СОИ В ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследований по выращиванию сортов сои (*Glycine max* L.) в условиях ограниченного водоснабжения. Проведен анализ урожайности различных сортов, а также обоснована эффективность и значение возделывания сои при капельном орошении.

Ключевые слова: капельное орошение, урожайность, Нафис, Мадад, Орзу, Севинч, продуктивность.

PRODUCTIVITY INDICATORS OF SOYBEAN VARIETIES IN WATER-SAVING CONDITIONS

Abstract: This article presents the results of research on the cultivation of soybean (*Glycine max* L.) varieties under limited water conditions. The study analyzes the yield performance of different varieties and provides a scientific rationale for the effectiveness and importance of cultivating soybeans using drip irrigation.

Keywords: drip irrigation, yield, Nafis, Madad, Orzu, Sevinch, productivity.

KIRISH

Butun dunyoda kuzatilayotgan global iqlim o'zgarishi va kuzatilayotgan qurg'oqchilik bizning mamlakatimizga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Yillar davomida ob-havoning davriy issib borishi, o'z navbatida, o'simliklarni tez tez sug'orishni talab etadi. Bu esa odatgidan ko'proq suv sarflashni taqozo etadi. Suv zaxiralarimizni tejab foydalanish uchun o'simliklarni yetishtirishda suv tejankor usullardan foydalanish, qurg'oqchilikka chidamli navlarni aniqlash va seleksiyada ishlarida chidamli navlarni yaratish ustuvor yo'nalishlardan biridir.

Respublikamizning ko'plab hududlaridan tomchilab sug'orish orqali poliz mahsulotlari, meva va rezavor mevalar, dukkakli va donli mahsulotlar yetishtirilmoqda.

Soya navlarini yetishtirish muhim ahamiyatga ega bo'lib, inson salomatligi uchun zarur bo'lgan barcha aminokislotalar manbai hisoblanadi. Insonlarning yetarli oqsil mahsulotlarini is'temol qilmasligi turli kasalliklarga rivojlanishiga sabab bo'ladi. Soya donidan tayyorlanadigan mahsulotlar nafaqat insonlar, jumladan hayvonlar ozuqasi uchun ham ahamiyatli hisoblanadi. Soya navlarini 7 yoki 10 kunda bir marta sug'orish talab etiladi. Soya navlari 90 – 120 kunda pishib yetiladi [1]. Surxondaryo viloyati uchun eng maqbul ekish muddatlari 1-aprel kuniga to'g'ri keladi [2]. Ayni gullash va pishib yetiladigan davriga kelib, sohamizning ko'plab hududlarida doimiy suv ta'minoti bo'lmaydi. Barcha o'simliklar singari soya navlari ham gullash fazasida suv taqchilligi va boshqa stress omillarga sezuvchanligi yuqori bo'ladi. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun suvdan oqilona foydalanish zarur. Mazkur maqolada soya navlarining tomchilatib sug'orish orqali yetishtirishdagi kuzatuvlar natijalari qayd etilgan. Tomchilatib sug'orish usuli suvning ildizga to'g'ridan to'g'ri yetib borishi ta'minlaydi va bug'lanish orqali suv yo'qotishdan saqlaydi [3]. Tomchilatib sug'orish - bu ilg'or va suvni tejaydigan usul bo'lib, o'simlik ildizlari uzoq vaqt davomida optimal namlik sharoitlarini saqlab turishini ta'minlaydi va shu bilan birga fiziologik faollikka, ham ekinlarning rivojlanishiga yordam beradi [4]. O'rtacha kunlik transpiratsiya o'rtacha havo harorati 2 0C ga ko'tarilsa, taxminan 6% ga va o'rtacha harorat 5 0C dan yuqori bo'lsa, taxminan 15% ga oshadi [5].

TADQIQOT MATERIALI VA USLUBLARI

Mazkur tadqiqot ishi Ingichka tolali paxtachilik ilmiy tadqiqot institutida amalga oshirilgan. Tajriba davomida soyaning Nafis, Madad, Orzu va Sevinch navlari sinovdan o'tkazilgan. Soya navlari an'anaviy va tomchilab sug'orish sharoitida hosildorlik darajasi baholandi. Barcha navlarda dukkaklardagi donlar soni o'rtacha 3 dona ekanligini aniqlandi. Bir tupdagi dukkaklar soni hisoblab chiqildi. So'ngra, bir tupdagi o'rtacha urug'lar sonini hisobga olib, gektar hisobiga hosildorlik darajasi aniqlandi.

TADQIQOT NATIJALARI

Soyaning 4 ta navida tajriba olib borilgan bo'lib, Orzu navi tezpishar, qolgan navlari (Nafis, Madad va Sevinch) o'rtapishar hisoblanadi.

1-rasm

Pishib yetilgan soya (Nafis navi)

Tadqiqot natijalariga ko'ra Nafis navida 28 s/g, Madad navi 25,6 s/g, Orzu 23.4 s/g, Sevinch navida 25.1 s/gek hosildorlik kuzatildi. Tomchilatib sug'orilgan soya navlarida o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi jadal ekanligini aniqlandi. Bir tup o'simlikdagi yon shoxlar soni ham odatdagi sug'orish usuliga bilan taqqoslaganda bir xil natija qayd etildi.

Hosildorlik darajasiga ko'ra Nafis navida eng yuqori, Orzu navida esa eng past ko'rsatkich kuzatildi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Navlar kesimida nafis navi va madad navlarida hosildorlik darajasi yuqori ekanligi aniqlandi. Shu sababli, mazkur navlarni suv tejamkor usulda yetishtirish tavsiya

etiladi. Shuningdek, mazkur sug'orish sharoitida usulida odatdagiga nisbatan 35-40 % ga tejab qolinadi. Bu esa suv tanqis bo'lgan hududlarda o'simliklarni uchun eng maqbul usul hisoblanadi. Shuningdek, tomchilatib sug'orishda berilgan o'g'it suv bilan oqib chiqib ketmaydi, bu esa o'g'itlardan yanada samarali foydalanish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Yormatova, D. Y., Hamroyeva, M. K. O'simlikshunoslik. – Toshkent: Fan va texnologiya nashri, 2021.
2. Ishmuratov, Sh. S., Boltaev, S. M., Ochildiyev, N. N. Soya doni moydorligiga ekish muddati va me'yorlarining ta'siri // Agroiinnovasiya jurnali. 2023. T. 1, № 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10419964>.
3. Attarod, P., Aoki, M., Bayramzadeh, V. Measurements of the actual evapotranspiration and crop coefficients of summer and winter seasons crops in Japan // Plant, Soil and Environment. 2009. Vol. 55, No. 3. – P. 121–127. <https://doi.org/10.17221/324-PSE>.
4. Yan, S., Wu, Y., Fan, J., Zhang, F., Guo, J., Zheng, J., Wu, L. Quantifying grain yield, protein, nutrient uptake and utilization of winter wheat under various drip fertigation regimes // Agricultural Water Management. 2022. Vol. 261. – Art. 107380.
5. Nițu, O. A., Ivan, E. S., Nițu, D. S. Climate change and its impact on water consumption in the main agricultural crops of the Romanian plain and Dobrogea // Scientific papers. Series A. Agronomy. 2023. Vol. 66, No. 1.